

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18714651>

METODIK TA'MINOTINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Berdiyeva Lobar Norqobulovna

Axborot texnologiyalar va Menejment universiteti,

Pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Metodik ta'minotning tuzilishi va mazmunini takomillashtirish maqsadida uning tarkibiga kiruvchi elementlarni ikki guruhga: o'quv-metodik hujjatlar va o'quv-metodik vositalarga ajratish maqsadga muvofiq. aynan ikkinchi guruhi o'zgaruvchan qism deb belgilanib, unga o'qituvchining didaktik, metodik va ilm-fanga bog'liq xilma-xillikni kiritish mumkin. Ushbu maqolada metodik ta'minotini rivojlantirish yo'llari borasida fikr-mulohazalar bayon etilgan.

***Kalit so'zlar.** Metodik ta'minot, o'quv-metodik vositalar, o'yin va ko'rgazmali vositalar, idrok, tasavvur va tafakkur, o'yin faoliyati.*

MDH mamlakatlarida o'yin va ko'rgazmali vositalardan foydalanish masalasiga oid tadqiqotlar ham keng ko'lamlı ilmiy asosga ega bo'lib, bu borada psixologiya va pedagogika fanining ilg'or nazariy qarashlari shakllangan. Jumladan, taniqli rus olimi V.V. Davidov o'yin faoliyatini bola tafakkurining shakllanishi va rivojlanishida asosiy metod sifatida e'tirof etadi. Uning fikricha, o'yin bolada real hayotdagi ijtimoiy munosabatlar modelini yaratadi, bu esa bola tafakkurining mantiqiy va tushunchaviy bosqichlarga o'tishini ta'minlaydi. Davidovning didaktik o'yinlar haqidagi yondashuvi shundan iboratki, o'yin orqali bola faqatgina narsalarni o'rganmaydi, balki ularning

mohiyatini anglaydi va ularga nisbatan reflektiv yondasha oladi¹. Shu nuqtai nazardan qaraganda, Davidov o'yinni bolaning kognitiv rivojlanishida intellektual faollikni shakllantiruvchi asosiy vosita sifatida ko'radi.

Yana bir muhim tadqiqotchi – L.A. Venger o'z izlanishlarida ko'rgazmali o'yinlarning bola psixikasiga, xususan, uning idrok, tasavvur va tafakkur kabi psixik funksiyalarining shakllanishiga bevosita ta'siri borligini isbotlaydi. Vengerning fikricha, vizual obrazlar asosida qurilgan o'yin faoliyati bolaga nafaqat predmetni ko'rish, balki uni anglash, taqqoslash, umumlashtirish va yangi obrazlar yaratish imkonini beradi². Bu jarayon, o'z navbatida, bola tafakkurining struktural elementlarini tashkil etadi va fikrlashning vizual-mantiqiy shakliga o'tishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Venger ta'kidlashicha, ayniqsa boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar uchun ko'rgazmalilik va obrazli ifoda shakllari orqali berilgan bilimlar o'zlashtirish darajasi yuqori bo'ladi, chunki bu yoshda obrazli tafakkur yetakchi rol o'ynaydi.

Umuman olganda, Davidov va Vengerning qarashlari o'zaro mazmunan uzviy bog'liq bo'lib, ularning yondashuvlari didaktik o'yinlar va ko'rgazmali vositalarning bola rivojidagi o'rni va ahamiyatini chuqur tahlil qiladi. Bu esa boshlang'ich ta'lim jarayonida o'yin asosidagi metodlarning, ayniqsa vizual vositalar bilan boyitilgan metodlarning samaradorligini oshirish zarurligini ko'rsatadi.

O'zbekistonlik pedagoglar orasida boshlang'ich ta'limda o'yinlar va ko'rgazmali vositalardan foydalanish masalasiga chuqur va tizimli yondashuvlar mavjud bo'lib, bu boradagi ilmiy izlanishlar ushbu metodlarning kognitiv, affektiv va psixomotor rivojlanishdagi o'rnini aniqlashga qaratilgan.

Jumladan, pedagog olimi M. Taxtaxodjayeva o'z tadqiqotlarida didaktik o'yinlarning boshlang'ich sinf o'quvchilari tafakkurini faollashtirishdagi rolini chuqur tahlil etadi. Uning fikricha, o'yinlar orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, kuzatish, muammoli vaziyatni tahlil qilish, yechim topish va mantiqiy fikr yuritish ko'nikmalari

¹Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. – М.: Педагогика, 1986. – С. 74–82.

²Венгер Л.А. Психологические проблемы обучения дошкольников. – М.: Просвещение, 1976. – С. 112–123.

shakllanadi. U ayniqsa, tafakkur jarayonining erkinlik va ijodiylikka yo'naltirilgan shakllari didaktik o'yinlar muhitida eng samarali rivojlanishini ta'kidlaydi¹. U, shuningdek, o'yin faoliyatining ijtimoiy kommunikatsiya va irodaviy sifatlar rivojiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishini asoslab beradi.

Professor Sh. Munavvarov esa ko'rgazmali vositalardan foydalanishning nazariy-metodik asoslarini ishlab chiqib, ularni obrazli, tahliliy va assotsiativ fikr yuritish mexanizmlarini shakllantiruvchi vosita sifatida tavsiya qiladi. Uning izlanishlarida ta'limda ko'rgazmalilik nafaqat axborot yetkazish vositasi, balki tafakkurni idrok darajasidan tahlil va umumlashtirish bosqichigacha olib chiquvchi didaktik poydevor sifatida qaraladi². Munavvarov ta'kidlaydiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida vizual asosdagi fikrlashni rag'batlantirish uchun ko'rgazmali materiallar estetik va funksional jihatdan uyg'un bo'lishi lozim.

Zamonaviy pedagog olim Bekzod Xodjayeov esa didaktik o'yinlar va ko'rgazmali vositalar integratsiyasining yangi bosqichini taklif etadi. U o'z tadqiqotlarida o'yin faoliyatining ijtimoiy faollik, reflektiv tafakkur va o'zini baholash ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rnini ochib beradi. ayniqsa, ko'rgazmali vositalarni interaktiv ta'lim muhitida qo'llash orqali ta'limning samaradorligini oshirish g'oyasi B.Xodjayeov konsepsiyasining markazida turadi. Unga ko'ra, har bir o'yin elementi o'quvchining bilish faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatishi va uning bilim olish motivatsiyasini kuchaytirishi lozim³.

Yuqoridagi mulohazalar asosida boshlang'ich ta'limda o'yinlar va ko'rgazmali vositalardan foydalanishga oid quyidagi didaktik talablarni ajratib ko'rsatish mumkin:

Yoshga moslik va rivojlantiruvchanlik – didaktik vositalar bolaning psixologik, emotsional va intellektual rivojlanish bosqichlariga moslashtirilgan bo'lishi lozim;

1Taxtaxodjayeova M. (2019). *Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rnini*. – Toshkent: TDPU Ilmiy to'plami, №4, 56–62-betlar.

2Munavvarov Sh. (2020). *Ko'rgazmali vositalar asosida obrazli tafakkurni rivojlantirish metodikasi*. – “Pedagogik izlanishlar” jurnali, №2, 71–78-betlar.

3Xodjayeov B. (2021). *Interaktiv muhitda ko'rgazmali vositalarni qo'llash samaradorligi*. – “Ta'lim innovatsiyalari” jurnali, №1, 44–51-betlar.

Tizimlilik va maqsadlilik – o‘yinlar va ko‘rgazmali vositalar dars maqsadlari, fan mazmuni va kompetensiyaviy yondashuv bilan uyg‘un holda tanlanishi zarur;

Harakatlilik va vizual asos – har bir metodik vosita bola faoliyatida ko‘rinadigan obrazni yaratishi, uni intellektual harakatga undashi va tafakkurini faollashtirishi shart.

Amaliy kuzatuvlarim asosida aytishim mumkinki, o‘yinlar va ko‘rgazmali vositalardan maqsadli foydalanish, ayniqsa boshlang‘ich sinfda, o‘quvchilarning ko‘rgazmali-harakatli tafakkurini rivojlantirishda hal qiluvchi omil bo‘lib xizmat qiladi. ayniqsa, har bir o‘yin yoki vizual material muayyan ta‘limiy maqsadga qaratilgan bo‘lsa, o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, kuzatish, tahlil qilish, umumlashtirish kabi tafakkur amaliyotlari shakllanadi. Shu bois, metodik ta‘minotda o‘yinlar va ko‘rgazmali vositalarni tizimli, ilmiy asoslangan va interaktiv yondashuv asosida qo‘llash zarur deb hisoblayman.

Ta‘lim jarayonining zamonaviy bosqichida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tafakkur shakllarini rivojlantirish, xususan, ko‘rgazmali-obrazli tafakkurini shakllantirish dolzarb metodik vazifalardan biriga aylangan. Bunday tafakkur turi bolaning real predmet va hodisalarni tasvirli obrazlar orqali qabul qilish, ular ustida fikran harakat qilish, muammoli vaziyatlarni tasviriy yechish imkoniyatini beradi. Ko‘rgazmali-obrazli tafakkur bola tafakkurining dastlabki shakli sifatida bilimlarni chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Mazkur tafakkur turini rivojlantirishda metodik ta‘minot vositalarining sifatli, tizimli va pedagogik talablar asosida yaratilgani muhim omil hisoblanadi. Didaktik materiallarning mazmunan boyligi, vizual asoslanganligi, funksional ko‘lamdorligi o‘quvchining obrazli fikrlash mexanizmlarini faollashtiradi. Shu jihatdan, metodik ta‘minotni rivojlantirish masalasi ta‘lim sifati, samaradorligi va o‘quvchilarning intellektual salohiyatini shakllantirish bilan bevosita bog‘liqdir.

Xorijiy pedagogik tadqiqotlarda metodik ta‘minot vositalarining rivojlanishi o‘quvchilarning intellektual faoliyatiga ko‘rsatadigan ta‘siri chuqur tahlil etilgan. Xususan, amerikalik psixolog J. Bruner metodik resurslar, ayniqsa vizual elementlarga boy bo‘lsa, bu o‘quvchilarda obrazli fikrlashni faollashtiradi va murakkab

tushunchalarni yaxshiroq o'zlashtirish imkonini beradi, degan g'oyani ilgari suradi¹. U o'quv jarayonida vizual materiallardan foydalanish bolalar tafakkurining uch darajasini – enaktiv (harakat asosidagi), ikonik (ko'rgazmali), va simvolik (abstrakt) tafakkurni uyg'un rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi.

G. Gardner esa o'zining mashhur “ko'p intellekt nazariyasi”da vizual-fazoviy intellektni mustaqil intellektual soha sifatida ajratib ko'rsatadi. U vizual-didaktik materiallar va ko'rgazmali metodlar aynan shu yo'nalishdagi intellektual faoliyatni faollashtiradi, deb hisoblaydi². Gardnerning fikricha, o'quvchilar tafakkurining diversifikatsiyalashuvi o'qituvchidan turli intellekt turlariga mos metodik yondashuvlarni talab etadi.

MDH mamlakatlari pedagogik ilmida metodik ta'minot – bu nafaqat o'quv materiallarining majmuasi, balki ta'lim jarayonida o'quvchilarning kognitiv, emotsional va obrazli tafakkurini shakllantirishga xizmat qiluvchi ko'rgazmali-didaktik vositalar tizimi sifatida talqin qilinadi. Ushbu yondashuv metodik ta'minotning faqat informatsion emas, balki kognitiv va kreativ komponentlarini ham o'z ichiga olishini ko'rsatadi.

Masalan, mashhur rus olimasi **V.S. Avanesova** didaktik materiallar tarkibiga vizual komponentlar (tasvirlar, grafikalar, diagrammalar)ning ko'proq kiritilishi o'quvchilarda obrazli assotsiatsiyalarni faollashtirishi, bu esa ularning mavzuni eslab qolish va qayta yaratish darajasini sezilarli darajada oshirishini ta'kidlaydi³. Unga ko'ra, vizual taqdimotlar o'quvchilarda tafakkurning emotsional komponentlarini faollashtirib, ularni bilimlarni ongli o'zlashtirish jarayoniga jalb qiladi.

Shuningdek, psixolog va pedagog olim **L.S. Vigotskiy** bola tafakkuri rivojlanishida tasviriy faoliyat – chizish, modellashtirish, qurish kabi harakatlarning o'rni beqiyosligini asoslab bergan. Uning fikricha, aynan tasviriy faoliyat orqali bola

1Bruner, J. (1966). *Toward a Theory of Instruction*. Harvard University Press.

2Gardner, H. (1983). *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. Basic Books.

3Avanesova, V.S. **Didaktik materiallarning vizual komponentlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri**. – Moskva: Pedagogika nashriyoti, 2004. – B. 64–66.

murakkab fikr strukturasi, rejalashtirish, muammoni modellashtirish va uni hal etish ko'nikmalarini egallaydi¹. Vygotskiy bu jarayonni bolaning yaqin rivojlanish zonasiga olib kiruvchi vosita sifatida talqin etadi.

Vigotskiy fikrlariga tayangan holda, boshqa zamonaviy tadqiqotchilar ham vizual didaktik vositalarning bola miyasida verbal va noverbal informatsiyaning sintezini ta'minlashda alohida rol o'ynashini ta'kidlashadi. Bunday integratsion yondashuv, ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun didaktik ta'minotni loyihalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshqa mashhur rus psixologi L.A. Venger esa vizual o'yinlarning bolaning psixik rivojiga ko'rsatadigan ijobiy ta'sirini chuqur tahlil qilgan. U vizual-harakatli o'yinlar bolaning idrok, diqqat, xotira va tafakkur strukturasi shakllanishida muhim o'rin tutishini ta'kidlab, aynan vizual obrazlar orqali tafakkurning murakkab turlari, xususan, analitik va mantiqiy fikrlash elementlari yuzaga chiqishini ilmiy asoslab bergan. Vengerga ko'ra, ko'rgazmali o'yinlar faqat ko'ngilochar vosita emas, balki bolalarning kognitiv rivojlanishini rag'batlantiruvchi kuchli pedagogik resursdir.

Shunday qilib, xorijiy va MDH tadqiqotlarining umumiy xulosasidan kelib chiqilsa, bola tafakkurini rivojlantirishda ko'rgazmali vositalar va ularning metodik jihatdan to'g'ri tashkil etilishi hal qiluvchi omil sifatida qaralmoqda. Bu esa o'z navbatida boshlang'ich sinf pedagogikasida vizual-didaktik materiallar va ko'rgazmali o'yinlarning o'rni beqiyos ekanligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Taxtaxodjayeva M. (2019). *Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni*. – Toshkent: TDPU Ilmiy to'plami, №4, 56–62-betlar.
2. Munavvarov Sh. (2020). *Ko'rgazmali vositalar asosida obrazli tafakkurni rivojlantirish metodikasi*. – “Pedagogik izlanishlar” jurnali, №2, 71–78-betlar.

¹Vigotskiy, L.S. **Pedagogik psixologiya**.– Moskva: Pedagogika, 1991. – B. 89–93.

3. Xodjayev B. (2021). *Interaktiv muhitda ko'rgazmali vositalarni qo'llash samaradorligi*. – “Ta’lim innovatsiyalari” jurnali, №1, 44–51-betlar.
4. Xoliqov a'. Ta'limda zamonaviy texnologiyalar. – Toshkent: TDPU, 2017.
5. Tolipov O.T., Usmonboeva M. “Pedagogik texnologiyalar” – T.: Fan vatexnologiya, 2006. – B. 118.